

Rapport d'étape de Portage

Le 15 avril 2016

Au cours de sa réunion printanière de 2015, l'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) a reçu un rapport intitulé Portage : Cadre organisationnel (7 avril 2015), qui décrit les objectifs, les principes, les hypothèses, les activités et le modèle de service du réseau de gestion des données de recherche Portage. Ce rapport fait suite à un projet pilote d'un an, d'abord connu sous le nom de projet ARC. Le document présente également des suggestions au sujet de la dotation en personnel, du budget, du modèle de financement et de la gouvernance. En outre, il propose une période de transition au cours de laquelle on continuerait de mettre au point les services tout en établissant la structure de gouvernance et les modes de financement. Afin de soutenir ces activités, l'ABRC a accepté de financer pendant une période de deux ans, à partir de ses réserves stratégiques, le salaire d'un directeur à temps plein pour Portage. Le 8 septembre 2015, l'Université de l'Alberta a détaché Chuck Humphrey auprès de Portage, en qualité de directeur.

Le rapport qui suit résume ce qui a été accompli dans le cadre de Portage depuis son adoption le printemps dernier. Un document distinct décrit les scénarios des orientations futures qui seront présentés au comité directeur de Portage et aux administrateurs de l'ABRC aux fins de discussions en avril 2016. Le diagramme du cadre du réseau Portage (Annexe B) donne un aperçu des mandats du réseau au moyen d'un modèle de cycle de vie des données de recherche.

Objectifs et réalisations de Portage

1. Réseau d'experts sur la gestion des données de recherche

Objectif

Tirer parti de l'expertise et des services au sein des bibliothèques universitaires canadiennes et renforcer la capacité dans des domaines précis de la gestion des données de recherche.

Réalisations

On a créé quatre des groupes d'experts¹ qui étaient présentés dans le cadre du réseau Portage, chacun ayant son propre mandat. On projette de mettre sur pied trois autres groupes d'experts. Ces groupes élaborent à l'heure actuelle une série de services, d'outils et de sources d'information pour le réseau.

- **Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données**
 - Participation des établissements

¹ Consultez l'annexe A pour obtenir une liste des membres des groupes d'experts et de leur établissement d'attache.

- Les treize membres de ce groupe proviennent de onze établissements et d'une organisation.
 - Activités
 - Le groupe a élaboré en français et en anglais un gabarit général d'intendance des données pour la planification de la gestion des données (ou PGD).
 - Il a mis au point une interface utilisateur bilingue pour le service Web de l'outil DMPOnline du Data Curation Centre.
 - Il a lancé le service Web de l'Assistant PGD au cours de la Semaine du libre accès, en octobre 2015.
 - Il a créé une trousse de localisation pour les établissements afin qu'ils gèrent les espaces de leurs bibliothèques dans l'Assistant PGD.
- **Groupe d'experts sur la préservation des données**
 - Participation des établissements
 - Noyau de quatre membres provenant de trois établissements et d'une organisation.
 - Activités
 - En tant que groupe de surveillance pour les plateformes de préservation, les membres collaboreront avec les partenaires en vue d'élaborer différentes composantes et plateformes de préservation. Ils travaillent actuellement avec Calcul Canada dans le cadre du protocole d'entente avec l'ABRC afin de mettre au point une filière de conservation de niveau production.
 - Ils entreprennent des démarches pour travailler à des projets de développement d'intergiciels qui permettront de relier les dépôts et le projet de filière de conservation; par exemple, la passerelle entre le Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario (OCUL) et Scholars Portal Dataverse.
- **Groupe d'experts sur l'exploration des données**
 - Participation des établissements
 - Noyau formé de quatre membres provenant de trois établissements et d'une organisation. Il déterminera les projets pour lesquels on lancera des appels dans le milieu des bibliothèques afin de trouver des personnes qui travailleront à des tâches particulières.
 - Activités
 - Le groupe a commencé à préparer un livre blanc qui traite des pratiques exemplaires actuelles en matière de normes relatives aux métadonnées aux fins d'exploration ainsi que des systèmes

d'exploration de données de recherche dans de multiples dépôts de données.

- Il explore à l'heure actuelle l'application du système fédéré d'exploration des collections numériques de l'Université de la Colombie-Britannique.

- **Groupe chargé de la formation sur la gestion des données de recherche**

- Participation des établissements
 - Noyau formé de cinq membres provenant de quatre établissements et d'une organisation. Il déterminera les projets pour lesquels on lancera des appels dans le milieu des bibliothèques afin de trouver des personnes qui travailleront à des tâches particulières.
- Activités
 - Le groupe a commencé à préparer un livre blanc qui traite des activités actuelles de formation sur la gestion des données de recherche à l'échelle nationale et internationale.
 - Il planifie l'élaboration de matériel de formation en ligne pour le site Web de Portage.

- **Futurs groupes d'experts**

- Groupe d'experts sur la conservation des données
 - Ce groupe se penchera sur la trousse d'outils, les services et les compétences qui entrent en jeu dans la gestion des données au cours de projets de recherche, et ce, en vue de faciliter le dépôt de données qui sera effectué ultérieurement aux fins de conservation et de partage, et d'assurer une gouvernance des données à plus long terme.
- Groupes d'experts thématiques
 - Groupe d'experts sur l'éthique et les données de recherche : ce groupe collaborera avec le milieu de l'éthique de la recherche afin d'élaborer des pratiques exemplaires relatives au traitement éthique des données dans le cadre de projets de recherche ainsi qu'à la gouvernance ultérieure de ces données à la fin de vie des projets.
 - Groupe d'experts sur la certification de dépôts de données par les pairs : ce groupe travaillera avec Bibliothèque et Archives Canada et la communauté des dépôts de données afin de créer des façons rentables de certifier les dépôts au moyen d'un processus d'examen par les pairs.

2. Plateformes nationales pour la planification, la conservation et l'exploration de données de recherche

Objectif

Il s'agit de mettre en correspondance les divers éléments d'infrastructure et de services nécessaires à la planification, à la conservation et à l'exploration de données de recherche en assurant la coordination de l'infrastructure partout au pays, en comblant les lacunes lorsque les outils n'existent pas et en reliant les systèmes là où l'interopérabilité est nécessaire.

Réalisations

On a établi deux partenariats dans le cadre de protocoles d'entente afin de fournir un service Web de planification de la gestion des données à l'échelle nationale et de mettre au point une filière de conservation. On a également entamé des discussions sur des partenariats avec quatre autres organisations en vue de soutenir les services d'exploration de données, l'entreposage de préservation, les améliorations à apporter à Archivemata et les intergiciels permettant de relier Dataverse et la filière de conservation.

- **Assistant PGD : Il s'agit d'une application en ligne de planification de la gestion des données.**
 - Activités
 - Le protocole d'entente entre l'Université de l'Alberta et l'ABRC permettra d'offrir un service Web de planification de la gestion des données qui servira de plateforme nationale.
 - Pour accompagner ce service Web, on met actuellement au point un service d'assistance qui émet des billets.
 - On collabore avec les employés du Digital Curation Centre, au Royaume-Uni, et avec ceux de la California Digital Library afin de créer un code de base unifié pour les outils DMPOnline et PGD.

- **Filière de conservation : Il s'agit d'un système de microservices permettant de préparer des trousseaux de diffusion et d'archivage de données de recherche.**
 - Activités
 - Dans le cadre du protocole d'entente entre Calcul Canada et l'ABRC, on s'emploie à définir le partenariat afin d'élaborer une filière de conservation de niveau production ainsi qu'un service pour le dépôt de données que constitue Globus Publication.
 - Les six premiers mois du plan d'étapes sont terminés et des travaux sur des spécifications logicielles sont commencés.

- **PREFER : Il s'agit d'un registre des politiques sur les formats de présentation.**
 - Activités
 - En collaboration avec Artefactual Systems Inc., l'ABRC a présenté une déclaration d'intérêt à CANARIE, plus particulièrement à ses responsables du concours relatif aux services de logiciels axés

sur la recherche, afin d'élaborer un registre des politiques sur les formats de présentation sous forme de service Web. Bien que CANARIE n'ait pas invité l'ABRC et Artefactual à soumettre une proposition complète, on continue de s'intéresser au développement de cette importante composante de l'écosystème canadien de gestion des données de recherche. On cherche également des bailleurs de fonds.

- **Autres partenariats**

- Activités

- Des discussions sont entamées avec l'Université de la Colombie-Britannique au sujet de l'élaboration d'un système national d'exploration de données et du soutien à lui apporter, avec le Council of Prairie and Pacific University Libraries (COPPUL) à propos de l'entreposage de préservation des données de recherche, avec OCUL-Scholars Portal et la bibliothèque de l'Université de Toronto concernant l'amélioration de la capacité des microservices liés aux données de recherche d'Archivematica, et avec OCUL-Scholars Portal au sujet du développement d'intergiciels pour relier Dataverse et la filière de la conservation.

3. Mobilisation des intervenants

Objectif

L'ampleur de la gestion des données de recherche au Canada requiert que tout le milieu y participe. Un des principaux objectifs de Portage est de bâtir une communauté de pratique pour la gestion des données de recherche. L'élaboration des deux principales composantes susmentionnées du réseau se fonde sur des connaissances approfondies des besoins des chercheurs et de solides relations avec des organismes de financement, des intendants de données, des fournisseurs d'infrastructure, des consortiums régionaux de bibliothèques universitaires et des collaborateurs internationaux.

Réalisations

- **Consortiums régionaux de bibliothèques universitaires**

- Le directeur de Portage a rencontré les quatre directeurs des consortiums régionaux de bibliothèques universitaires du Canada : le Bureau de coopération interuniversitaire en octobre 2015, OCUL en novembre 2015, le Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique en février 2016 et le COPPUL en mars 2016. De solides relations de travail avec ces consortiums sont essentielles au succès du modèle fédéré sur lequel repose Portage. Le directeur de Portage a également été invité à prononcer un discours d'ouverture lors de la journée Scholars Portal qui a eu lieu le 11 décembre 2015.

- **Bibliothèques universitaires**

- Portage souhaite appuyer les nombreuses bibliothèques universitaires qui ont commencé à offrir des services de gestion des données de recherche sur leurs campus. Un des objectifs de Portage est de coordonner certains aspects de tels services afin de réaliser des gains d'efficacité et de créer un ensemble de services communs à l'échelle du pays. Le directeur de Portage a donné des présentations et a parlé au personnel sur les campus suivants : Université Simon Fraser, Université de l'Alberta, Université de la Colombie-Britannique, Université de Calgary, Université de la Saskatchewan et Université de Toronto. Des visites sont prévues à l'Université McMaster, à l'Université Queen's et à l'Université Concordia en mai 2016.

- **Intervenants en gestion des données de recherche**

- Intervenants en gestion des données de recherche du milieu universitaire
 - Le directeur de Portage a présenté des exposés au cours de nombreux événements auxquels participaient des intervenants du milieu universitaire. Voici quelques-uns de ces événements :
 - la réunion du conseil d'administration de l'Association canadienne des comités d'éthique de la recherche en octobre 2015;
 - les réunions des membres de l'ABRC et du Réseau canadien de documentation pour la recherche en octobre 2015;
 - un atelier destiné aux vices-présidents à la recherche, organisé par Données de recherche Canada et l'Université de l'Alberta en novembre 2015;
 - l'atelier du COPPUL sur l'Initiative de démocratisation des données en décembre 2015;
 - la conférence des leaders pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) en décembre 2015;
 - des réunions avec les représentants des Instituts de recherche en santé du Canada et du CRSH au sujet de la planification de la gestion des données.
- Autres intervenants en gestion des données de recherche
 - Le directeur de Portage a donné des présentations au cours de réunions ou de conférences organisées par d'autres intervenants qui s'intéressent à la gestion des données de recherche. Voici quelques-uns de ces événements :
 - le Cyber Summit de Cybera en septembre 2015;
 - les réunions du comité directeur de Données de recherche Canada en octobre et en décembre 2015;

- l'atelier Union européenne-Canada sur l'établissement des priorités en matière de mégadonnées, parrainé par Universités Canada, qui s'est déroulé à Lisbonne, en octobre 2015;
 - la conférence Reconnect du Consortia for Advancing Standards in Research Administration Information en octobre 2015;
 - le forum d'experts en gestion des données océaniques en novembre 2015;
 - une visite avec les directeurs du Digital Curation Centre et d'EDINA, à Édimbourg, en novembre 2015;
 - une rencontre avec les membres de l'équipe de la haute direction de Bibliothèque et Archives Canada en décembre 2015;
 - l'International Digital Curation Conference à Amsterdam, en février 2016;
 - une invitation à participer aux discussions sur l'unification d'un code de base pour les outils DMPOnline et PGD afin de faciliter les futures phases d'élaboration en concertation;
 - le projet pilote sur la gestion des données de recherche du Centre de recherches pour le développement international en mars 2016.
- **Contacts fréquents**
 - Le directeur de Portage prend régulièrement part à des conférences téléphoniques avec Mark Leggott, directeur exécutif de Données de recherche Canada, ainsi qu'avec Alan Darnell et Steve Marks, respectivement du OCUL-Scholars Portal et de la bibliothèque de l'Université Toronto, afin de discuter hebdomadairement de ce qui se passe dans le domaine de la gestion des données de recherche et de coordonner les travaux. Il communique en outre fréquemment avec les quatre présidents des groupes d'experts, soit Jeff Moon (planification de la gestion des données), Steve Marks (préservation des données), Jane Fry (formation) et Eugene Barsky (exploration des données). On a récemment créé un conseil qui réunit le directeur et les présidents des groupes d'experts afin qu'ils se tiennent informés les uns les autres.

4. Activités et communications de Portage

Objectif

Le réseau Portage est une initiative de l'ABRC, qui est actuellement soutenu grâce aux membres de celle-ci. L'objectif est de développer un réseau durable qui s'appuie sur le soutien du grand écosystème de gestion des données de recherche.

Réalisations

- **L'arrivée d'un directeur pour Portage**
 - L'Université de l'Alberta a détaché Chuck Humphrey à compter du 8 septembre 2015 pour une période de deux ans.

- **La mise sur pied du comité directeur de Portage**
 - Le conseil d'administration de l'ABRC a approuvé un modèle de gouvernance pour Portage en décembre 2015, et le recrutement des membres du comité directeur s'est terminé en avril 2016. La première réunion de ce comité a lieu le 25 avril 2016.

- **La création d'un site Web et d'un compte Twitter pour Portage**
 - Sous la direction de Lise Brin, on a développé un site Web pour Portage de janvier à mars 2016 et on a effectué son lancement le 15 avril 2016.
 - Kathleen Shearer et Chuck Humphrey ont fourni le contenu initial du site Web, et ils ont également commencé à collaborer avec le groupe d'experts sur la planification de la gestion des données et celui qui est chargé de la formation en vue de planifier et de préparer le contenu à venir.
 - On a créé un compte Twitter en avril 2016.

Document préparé par Charles Humphrey

15 avril 2016

Annexe A

Groupes d'experts du réseau Portage

25 avril 2016

À ce jour, les membres des groupes d'experts sont des personnes qui ont exprimé leur intérêt ou qui ont été pressenties par le directeur de Portage afin qu'elles répondent à un besoin particulier à ce stade précoce du développement du réseau. On prévoit que le comité directeur de Portage donnera des conseils sur un cadre de gouvernance pour les activités des groupes d'experts.

Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données

Composition : Eugene Barsky (Université de la Colombie-Britannique); John Borsz (Université de Calgary); Jay Brodeur (Université McMaster); Jane Burpee (Université McGill); Talia Chung (Université d'Ottawa); James Doiron (Université de l'Alberta); Carla Graebner (Université Simon Fraser); Alex Guindon (Université Concordia); Chuck Humphrey (directeur de Portage); Amber Leahey (Scholars Portal); Jeff Moon (Université Queen's), président; Carol Perry (Université de Guelph); Kathleen Shearer (ABRC).
Soutien technique : Chuck Humphrey (directeur de Portage); Jeff Moon (Université Queen's); Diane Sauvé (Université de Montréal); Weiwei Shi (Université de l'Alberta); Marie-Hélène Vézina (Université de Montréal).

Groupe d'experts sur la préservation des données

Composition : Corey Davis (COPPUL); Chuck Humphrey (directeur de Portage); Steve Marks (bibliothèque de l'Université de Toronto), président; Umar Qasim (Université de l'Alberta).

Groupe d'experts sur l'exploration des données

Composition : Eugene Barsky (Université de la Colombie-Britannique), président; John Brosz (Université de Calgary); Chuck Humphrey (directeur de Portage); Amber Leahey (OCUL-SP).

Groupe chargé de la formation sur la gestion des données de recherche

Composition : James Doiron (Université de l'Alberta); Jane Fry (Université Carleton), présidente; Chuck Humphrey (directeur de Portage); Laure Perrier (Université de Toronto); Carol Perry (Université de Guelph); Wendy Watkins (membre émérite).

Annexe B

Cadre de gestion des données de recherche du réseau Portage

